

GLOBAL MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI**Zokirova Diyora***Toshkent moliya instituti**2-kurs talabasi*

Annotatsiya. Maqolada moliya tizimining ajralmas bir bo'lagi bo'lmish pensiya tizimining global rivojlanish davridagi zamonaviy tendensiyalari o'rganilgan. O'zbekiston pensiya ta'minoti tizimini boshqa yevropa rivojlangan mamlakatlari xorij tajribasi asosida takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratilgan hamda mavzu yuzasidan xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy himoya, pensiya tizimi, jahon tajribalari, moliyaviy barqarorlik, moliya tizimi, soliq tizimi.

Annotation. The article explores modern trends in the era of global development of the pension system, an integral part of the financial system. The issues of improving the pension system of Uzbekistan on the basis of foreign experience in other developed European countries are focused and opinions and proposals have been made on the subject.

Keywords. Social security, pension system, world experience, financial stability, financial system, tax system.

Kirish.

Bugungi kunga kelib global rivojlanish tendensiyasiga ega davlatlar iqtisodiyotida xususiy pensiya tizimlarining nufuzi tobora ortib bormoqda. Ushbu tizim mablag'lari davlat qarzi yoki budjet defitsitini qoplash uchun emas, balki, eng ustuvor tarmoq hisoblangan ishlab chiqarishni investitsiyalar orqali moliyalashtirishga yo'naltirilmoqda.

Nodavlat pensiya jamg'armalarining rivojlanishi nafaqat mamlakat iqtisodiyotining holatiga, balki uzoq vaqt davomida shakllangan davlatning pensiya tizimiga ham bog'liqdir. O'z navbatida, rivojlangan mamlakatlarda nodavlat pensiya jamg'armalari mablag'lari bevosita tijorat banklarida muddatli depozitlarni

shakllantirishda asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mamlakatimizda ham nodavlat pensiya jamg'armalari faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish orqali tijorat banklarining uzoq muddatli resurs bazasini mustahkamlash imkoniyatlari mavjud.

Iqtisodiyotning ishlab chiqarish sohasi uchun uzoq muddatli sarmoya yetishmasligi va unga keskin ehtiyoj mavjud sharoitda xususiy pensiya fondlari birinchidan, uzoq muddatli kreditlash fondlarini oshirish imkonini bersa, ikkinchidan, bunday tuzilmalarning yaratilishi budjetning ijtimoiy ta'minot xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Pensiya ta'minotining xususiylashtirish dasturi iqtisodiyotga investitsiyalarning ichki imkoniyatlarini taqdim etadi. Kapital bozori rivojlanishi, pensiya fondlari pullarini investitsiya qiladigan moliyaviy dastaklarini taqdim etish uchun juda muhim. Shu tarzda iqtisodiyotga investitsiyalarni yo'naltirish jarayonida davlat, jamg'arilgan va xususiy pensiya ta'minotini moliyalashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Natijada, mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimini jahon tajribalari asosida takomillashtirish istiqbolda pensiya yoshidagi aholi qatlamini sifatli kafolatlangan pensiya bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil va natijalar.

O'zbekiston Respublikasida pensiya tizimidagi islohotlarni olib borishda bu boradagi xorijiy tajribani har tomonlama o'rganish, jahon mamlakatlarida aholining ijtimoiy himoyasiga xizmat qiladigan, keksaygan paytida fuqarolarga munosib turmush sharoitlarini ta'minlaydigan, shu bilan birga, bozor sharoitlariga mos bo'lgan, fuqarolarning o'z farovonligini ta'minlashdagi mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladigan mukammal pensiya ta'minoti tizimini shakllantirish va uning iqtisodiy-moliyaviy asoslarini mustahkamlash masalalari islohotlarning diqqat markazidagi dolzarb masalalari qatorida turibdi.

O'zbekiston Respublikasida shakllangan pensiya ta'minoti tizimi mamlakatimiz fuqarolarining ijtimoiy ta'minot bo'yicha huquq va manfaatlarini har

tomonlama inobatga olgan holda shakllantirilgan. Pensiya va nafaqalar maksimal darajada fuqarolarning ijtimoiy himoyasiga yo‘naltirilganligi bilan xarakterlanadi. Pensiya tizimining o‘rta va uzoq istiqboldagi maqsadi pensionerlarning asosiy ijtimoiy huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratishdir. Fuqarolar pensiyaga chiqqanidan so‘ng o‘zini himoyalangan his qilishi uchun pensiyaning eng kam miqdorini, yosh bo‘yicha va nogironlik pensiyalarini oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish bilan bog‘liq mauammolar shundaki, 2030-yilga borib mamlakatimizda pensionerlar soni ikki baravar ko‘payadi.

1-jadval. O‘zbekiston demografik ko‘rsatkichlari prognozi (2010-2050-yillar).

Ko‘rsatkichlar	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Aholi soni (mln.kishi)	30,2	32,4	34,3	35,8	36,9	37,9	38,7	39,4
Tug‘ilish koef-ti (1 ayolga to‘g‘ri keladigan tug‘ilish soni)	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
Umr davomiyligi (umumiy)	68,5	69,0	69,6	70,1	70,7	71,7	71,7	72,2
Umr davomiyligi (erkaklar)	65,2	65,7	66,1	66,6	67,1	68,0	68,0	68,5
Umr davomiyligi (ayollar)	71,9	72,6	73,2	73,8	74,4	75,5	75,5	76,1
65 va undan katta yoshdagi aholi soni (%da)	4,4	5,1	6,6	8,2	9,4	11,7	11,7	13,4

Jahon bankining prognozlariga ko‘ra esa O‘zbekiston aholisi 2050-yilga borib 39 mln. kishiga yetishi kutilmoqda. Mamlakatdagi o‘rtacha umr davomiyligi ko‘rsatkichi 68 yildan 72 yilga oshadi va 65 yoshdan katta bo‘lgan iqtisodiy faol

aholi ulushi 4,4 foizdan 13,4 foizga etishi mumkin . O‘zbekistonda ushbu nisbatga yashirin iqtisodiyotda band bo‘lganlar sonining ortishi, bandlik sohasidagi holat, mehnat migratsiyasi oqimi va demografik vaziyat jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekistonda bog‘liqlik koeffitsienti 2000-2014-yillarda yaxshilanib bordi, jumladan, ushbu ko‘rsatkich 2000-yilda 1:2,8 bo‘lgan bo‘lsa, 2015-yilga kelib 1:4,0 ni tashkil etdi. Band bo‘lgan aholi tarkibida bor yo‘g‘i 8,2 mln. kishi – 65,5% kishi pensiya fondiga majburiy jamg‘ariladigan to‘lovlarni to‘lashini nazarda tutadigan bo‘lsak, real nisbat 1:2,6 teng bo‘ladi. Biroq yaqin besh yillikda ikkinchi jahon urushidan keyingi qulay demografik vaziyat tufayli tug‘ilganlarni pensiyaga chiqish yoshiga yetishi va 2016-yildan boshlab avval imtiyozlari bekor qilingan shaxslarning pensiyani rasmiylashtirishni so‘rab murojaat qilishi tufayli odatdagi har yili pensiyaga chiquvchi shaxslarga (150 ming) nisbatan ko‘p (270 ming) kishilarni murojaat qilishi kutilmoqda. Bu esa bog‘liqlik koeffitsientini kritik nuqtaga yaqinlashtiradi. Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini belgilovchi muhim omillardan biri aholi tarkibida mehnat qobiliyati yoshidan kattalar ulushining ortishi hisoblanadi. Mustaqillik yillarida mehnat qobiliyati yoshidan katta aholi ulushi birmuncha oshib bordi, jumladan, ushbu ko‘rsatkich 1991-yil 7,2 foizni tashkil etgan bo‘lsa 2015-yilga kelib 8,4 foizga teng bo‘ldi. Ushbu ko‘rsatkich O‘zbekistonni taraqqiy etgan va bozor munosabatlari rivojlanayotgan mamlakatlardan keskin farqlantiradi. Vaholanki jahon amaliyotida qabul qilingan mezonga muvofiq, pensiya yoshidagi shaxslarning aholi umumiy sonidagi ulushi 12 foizdan ortiq bo‘lsa, ushbu mamlakat aholisi qariyotganligini bildiradi. Shuningdek, ushbu holat taraqqiy etgan mamlakatlarda aholining o‘rtacha yashash davomiyligining o‘sishi asosida erkak va ayollarning pensiyaga chiqish yoshini 65-67 yoshga oshirilganligi bilan belgilanadi.

1-rasm. 65 yoshdan yuqori bo‘lgan aholining jami aholi sonidagi ulushi, foizda.

Rasmdan ko‘rinib turganidek, G‘arbiy Yevropa davlatlarida 65 yoshdan yuqori bo‘lgan aholining jami aholiga nisbatan ulushi 2010-yildagi 13,2 foizdan 2020-yilda 20 foizga ko‘tarilgan, Shimoliy Amerika davlatlari bo‘yicha esa 2010-yildagi 11,8 foizdan 2020-yilga kelib 16,7 foiz bo‘lgan, Rossiyada esa mos ravishda 13,3 dan 18,8 foizni tashkil etgan. Bu esa butun dunyoda aholining qarish jarayoni jadallashayotganligidan dalolat beradi.

Mamlakatda amal qilayotgan soliq solish amaliyotini optimallashtirish pensiya tizimi moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda alohida o‘rin tutadi, chunki uning yordamida jamg‘ariladigan va ixtiyoriy pensiya sxemalarini shakllantirish va tartibga solish orqali davlat pensiya ta‘minotiga tushadigan og‘irlikni kamaytirish mumkin. 2013-yilda O‘zbekistonda pensiya ta‘minotiga sarflangan xarajatlar YaIMga nisbatan 7,3 foizni tashkil etdi. Pensiya to‘lovlarining YaIM tarkibidagi oz ulushi ustun darajada ish haqi fondining YaIMdagi ulushining past darajadali bilan belgilanadi.

O‘tish iqtisodiyoti mamlakatlarida bozor munosabatlari chuqurlashib borgan sari pensiya tizimi eski tizimdan yangi ko‘rinishga o‘tib boradi. Bularning hammasi pensiya tizimini yanada chuqurroq o‘rganishni talab qilgan holda, o‘zgartirishlar kiritish zaruriyatini yaratadi. Ushbu zaruriyatni amaliyotda to‘laqonli yechimini

ta'minlash maqsadida O'zbekiston pensiya ta'minoti tizimini xorij tajribasi asosida takomillashtirish muhim sanaladi. Uning nazariy, uslubiy va tashkiliy asoslarini tadqiq qilish va uni ta'minlash bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim sanaladi:

ijtimoiy himoyaga nisbatan jahondagi mavjud yondashuvlarning mohiyati va ahamiyatini yoritish;

xorijiy davlatlar pensiya ta'minotidagi islohotlarning maqsadi, vazifalari va o'ziga xos xususiyatlarini yoritish;

misollarda keltirilgan davlatlar pensiya ta'minoti tizimining hozirgi holatini tahlil etish, undagi ijobiy xususiyatlarini tizimlashtirish;

O'zbekiston pensiya ta'minoti tizimining hozirgi holatini tahlil etish va mavjud muammolarini tadqiq etish;

Respublikamiz pensiya ta'minoti tizimida xorijiy davlatlar ijobiy tajribalaridan foydalanish istiqbollari tadqiq etish va ilmiy asoslash;

jahon pensiya tizimidagi islohotlar sharoitida O'zbekiston pensiya ta'minoti tizimini samarali tashkil etish yo'llari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish, ularni nazariy jihatdan asoslash.

Rivojlangan mamlakatlarning pensiya tizimidagi asosiy muammolari sifatida pensiyaga chiqish yoshining barvaqtligi, budjetga daromadlarning to'liq tushmasligi, pensiya to'lovlari uchun xarajatlarning kattaligi, imtiyozli pensiyalarni mavjudligi, pensiyalarga inflyatsiyaning ta'siri kabi ko'rsatkichlar ko'riladi. Boshqacha qilib aytganda, aholining qarishi, tug'ilishining pasayishi kabi demografik muammolar aholining faol qismi bilan pensionerlar o'rtasidagi nisbatni buzilishiga olib kelsa, inflyatsiyaning yuqori darajasi esa, ishsizlikni ko'payishi, davlat budjeti taqchilligi kabi iqtisodiy omillar kuchli ta'sir etishiga sabab bo'ladi.

Islohotlar jarayonida pensiya xizmati darajasini ko'tarish, buning uchun qo'shimcha zaxiralarni jalb etish, pensiya tizimlarining moliyaviy mustahkamlanishini ta'minlash, ishchining pensiyasini bevosita uning o'z mehnati bilan qo'shgan hissasiga bog'lash hamda ishchilar o'zining pensiya budjetini shakllantirishdan

manfaatdorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutish zaruriydir.

Pensiya tizimini isloh qilish davomida respublikamiz siyosati quyidagi printsiplar asosida tashkil etilishi kerak:

1. Kelajakda asosiy pensiya tizimi sifatida qabul qilingan pensiya ta'minotining taqsimot printsiplaridan voz kechish.

2. Aksariyat davlatlarda mavjud bo'lgan birdamlik va jamg'arish printsiplarini o'zida mujassamlashtiradigan uch darajali pensiya ta'minoti tizimiga o'tkazish.

3. Pensiya tizimini qurish uchun asosiy printsiplari sifatida - jamg'arish printsiplarini tanlash.

4. Ixtiyoriy pensiya ta'minoti va sug'urtasini hamda tegishli institutlarni rivojlantirish.

Xulosa va takliflar.

Ta'kidlash lozimki, respublikamizda pensiya tizimini moliyalashtirishdagi islohotlarni tezlikda amalga oshirib bo'lmaydi, ularni iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar bilan: bandlik, mehnat bozori, aholi daromadlari, byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, soliq, moliya va kredit sohasidagi islohotlar bilan birgalikda amalga oshirish lozim. 2015-yilda mamlakatimizda pensiya to'lovlarining 98 foizi davlat pensiya tizimi hissasiga to'g'ri keldi. Mamlakatimizda fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti mablag'lari muddatiga ko'ra, "uzun" moliyaviy resurslar sifatida qaraladi. Chunki ushbu mablag'lar fuqaro pensiya chiqqunga qadar investitsiyalarga jalb etilishi mumkin. Hozirda jamg'armani shakllantirishda ixtiyoriy badallar ulushi jiddiy salmoqqa ega emas, shu jihatdan ushbu tizimni yanada takomillashtirish va nodavlat pensiya jamg'armalari bilan shug'ullanuvchi moliyaviy tashkilotlar tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmalari pensiya qonunchiligida nazarda tutilgan pensiyalar va ijtimoiy nafaqalarning to'g'ri tayinlanishi, hisoblanishi, qayta

hisoblanishi hamda to‘lanishi uchun mas’ul bo‘lgan tashkilotlardan biri hisoblanadi, shuningdek, pensiya ta‘minotidagi islohotlar ularning faoliyatida bevosita aks etadi, jamiyatning keksa vakillari va alohida toifalari bu tashkilotlarning faoliyatiga qarab mamlakatdagi pensionerlarga bo‘lgan davlat e‘tiboriga baho beradilar. Shu sababli Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi oldida islohotlarning asosiy maqsad va vazifalarini amaliyotga joriy etish va ijobiy natijalarini ko‘rsatishdek muhim mas’uliyat turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2014-y.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Fuqarolarning davlat pensiya ta‘minoti to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-938-XII-son, 03.09.1993.
3. “ Xorijiy mamlakatlar pensiya tizimi “.O`quv uslubiy majmua.T – 2018.
4. Vaxabov A.V va boshqalar. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi: Darslik —T.: “Iqtisod-Moliya”, 2018 — 400 b.
5. Rustamov D.R., Ozbekistonda pensiya tizimini moliyaviy barqarorligini taminlash masalalari. Monografiya. -T.:, “IQTISOD-MOLIYa”, 2018.-190 bet.
6. Rustamov D.R., Xorijiy davlatlar Pensiya tizimi. Risola. -T.:, “IQTISOD-MOLIYa”, 2017. - 86 bet.
7. www.mf.uz
8. www.pfru.uz